

PENGARUH *MARKETING* DI *SOCIAL MEDIA* YOUTUBE TERHADAP NIAT BELI PRODUK SONY (KAMERA) DI INDONESIA

I Made Agus Ariana¹; Gilang Affanda Sovianto Putra²; Innocentius Bernarto³

Universitas Pelita Harapan^{1,2,3}

Email: imadeagusariana.pru@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis apakah *Social Media Marketing Activity* (SMMA) yang dilakukan oleh *brand* menunjukkan hasil positif terhadap *brand equity*? Apakah distribusi *Electronic Word of Mouth* (e-WOM) yang terjadi pada media sosial dapat meningkatkan niat beli pelanggan? Serta dampak *Social Media Marketing Activity* (SMMA) terhadap niat beli pelanggan/ *purchase intention*. Pengumpulan data responden dilakukan dengan survei kuesioner *online* terhadap 100 pengguna YouTube di Indonesia. Penelitian ini menggunakan *Partial Least Square - Structural Equation Modelling* (PLS-SEM) yang menunjukkan efek positif SMMA terhadap *brand equity*. Selain itu, *brand equity* memiliki dampak positif pada e-WOM, dan e-WOM mempertahankan pengaruh positif terhadap niat pembelian pelanggan/ *purchase intention*. Terakhir, SMMA juga telah menunjukkan dampak langsung terhadap niat pembelian pelanggan.

Kata Kunci : Aktivitas Marketing Media Sosial; Ekuitas Merek; e-WOM; Niat Pembelian

ABSTRACT

This research to analyze whether Social Media Marketing Activity (SMMA) conducted by brands can have a positive impact on brand equity, e-WOM distribution that occurs on social media can increase customer buying intentions, and the impact of Social Media Marketing Activity (SMMA) on customer buying intentions. The respondent data collected used an online questionnaire survey of 100 YouTube users in Indonesia. This study is using Partial Least Square- Structural Equation Modelling (PLS-SEM) which showed the positive effect of SMMA on brand equity. In addition, brand equity has a positive impact on e-WOM, and e-WOM retains a positive influence on customer purchase intentions. Lastly, SMMA has also shown a direct impact on customers' purchase intentions.

Keywords : Social Media Marketing; Brand Equity; e-WOM; Purchase Intention

PENDAHULUAN

Perkembangan jumlah pengguna media sosial di seluruh dunia mencapai 4,2 miliar, termasuk didalamnya peningkatan jumlah pengguna YouTube yang mencapai 2,29 miliar terbanyak kedua setelah Facebook (We Are Social, 2021). Perusahaan di seluruh dunia telah dan sedang menggunakan media sosial untuk memasarkan dan membangun *brand* produk dan jasanya. Indonesia memiliki pengguna internet sebesar 202,6 juta jiwa dan terdapat 170 juta jiwa pengguna aktif pada media sosial, sehingga

Indonesia mengalami perkembangan ekonomi digital yang pesat (We Are Social, 2021). Jumlah pengguna YouTube di Indonesia sebesar 93,8 % dari total jumlah pengguna internet, dengan potensial periklanan di YouTube sebesar 107 juta audiens (We Are Social, 2021) . Iklan adalah bagian dari aktivitas pemasaran untuk menciptakan kesadaran *brand* oleh audiens. Iklan berorientasi pengenalan produk yang mengharuskan perusahaan untuk memunculkan keunikan produk mereka. Jadi sekarang, pola iklan melalui saluran digital paling populer digunakan oleh perusahaan adalah *platform* YouTube (Rodriguez, 2017).

Perkembangan teknologi di era 4.0 di Indonesia telah membawa peningkatan ekonomi digital di sektor manufaktur. Berdasarkan data *Purchasing Managers Index* (PMI) per Juli 2020 berada di level 46,9 naik dari bulan sebelumnya dari level 39,1 menunjukkan bahwa terjadi pemulihan ekonomi di sektor manufaktur ditengah tekanan dampak Covid-19 yang dirasakan sejak Februari hingga Juli 2020 (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2020) . Meski secara nasional industri manufaktur mengalami pertumbuhan *Product Domestic Bruto* (PDB) yang positif kurun waktu 2016 sampai dengan 2019, pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan terutama pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,8% (BPS, 2020) . Pada *Quartal* IV 2019, terdapat 23 sektor industri KLBI yang mengalami pertumbuhan negatif salah satunya adalah industri komputer, barang elektronik dan optik/*manufacture of electrical equipment* sebesar 5,29 persen (BPS, 2020). Berdasarkan data produksi dan pengiriman kamera di seluruh dunia dari Januari sampai dengan Desember 2020 menunjukkan, total kamera gambar diam (*digital still camera*) yang dikapalkan telah mengalami penurunan sebesar 41,6% berdasarkan volume (8.886.292 unit) dan menurunkan pendapatan secara global sebesar 4 miliar dollar US YoY (cipa.jp, 2021) . Pertumbuhan sektor kamera digital fotografi di Indonesia juga mengalami penurunan, hal ini dialami oleh sejumlah produsen ternama diantaranya seperti *brand* Canon yang mencatat terjadinya penurunan permintaan sebesar 50% pada kuartal I tahun 2020 sekitar 130.00 unit (Kontan, 2020), *brand* Nikon mengalami penurunan penjualan dan harus menutup operasi bisnisnya di Indonesia setelah beroperasi selama 8 tahun pada 22 Oktober 2020 (Katadata, 2020) dan secara global penjualan dari *brand* Sony mengalami penurunan pendapatan sebesar 63,6% (Sony, 2021). Namun demikian kebutuhan dibidang fotografi semakin meningkat seiring bertambahnya pengguna aktif pengguna media sosial di Indonesia yang

mencapai 170 juta pengguna (We Are Social, 2021) . Pengguna media sosial erat kaitannya dengan kebutuhan konten secara visual seperti foto dan video yang mengedepankan estetika dan professional, serta kebutuhan akan dokumentasi acara berharga dan periklanan.

Interaksi pelanggan pada platform digital membuat perusahaan menyimpan interaksi dengan pelanggan serta mengevaluasi kinerja yang berfungsi menjadi referensi untuk menyusun strategi pemasaran efektif (Chaffey & Patron, 2012; Febriyantoro & Arisandi, 2018). Melihat persaingan pasar kamera digital sangat kompetitif, kesuksesan *brand* dalam menjual produk kepada konsumen tidak dapat dipisahkan dari aktivitas marketing pada media sosial. Bahwa aktivitas marketing di media sosial telah signifikan membangun pengenalan, persepsi konsumen terhadap *brand*, sehingga berdampak pada kepuasan dan niat beli pelanggan (Chen & Lin, 2019) . Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian Koay, dkk. (2021) bahwa aktivitas marketing di media sosial mempengaruhi *brand equity* oleh konsumen. Peran *brand equity* sangat menentukan niat beli konsumen. Dalam membeli produk konsumen tidak hanya berdasarkan nilai fungsi dan kualitasnya saja, namun mereka ingin mendapatkan nilai- nilai yang melekat pada *brand* dan apa arti secara simbolik produk atau *brand* tersebut. Dengan *Brand Equity* akan berlanjut pada peningkatan respon konsumen melalui e-WOM dan komitmennya terhadap *brand* (Seo & Park, 2018) . Kepuasan pelanggan dan e-WOM, menyoroti hubungan ketika konsumen merasa puas dan kesediaan mereka untuk menggunakan kembali serta merekomendasikan layanan secara *online*. Inklusi ini menjadi penting karena e-WOM dan niat perilaku konsumen terbukti menjadi indikator relevan keberhasilan sistem dan loyalitas pelanggan (Duerte, dkk., 2018). Melalui media sosial, konsumen dapat langsung berinteraksi dan berbagi pengalaman membeli. Melihat *review online* sangat membantu konsumen, karena dapat membuat mereka merasa lebih percaya diri dalam membuat keputusan pembelian. Konsumen akan segera mencari informasi terperinci tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh *brand*, dan membuat konsumen membangun niat pembelian yang lebih kuat (Godey, dkk., 2010). Pemasaran melalui jejaring sosial juga didorong oleh interaksi konsumen atau *relationships* dengan perusahaan, hubungan tersebut mampu secara signifikan mempengaruhi dan meningkatkan minat beli konsumen (Godey, dkk., 2010).

Melihat perubahan cara komunikasi di era digitalisasi terkini, telah meningkatkan penggunaan media sosial dalam aktivitas marketing untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, namun masih kurangnya penelitian terkait aktivitas marketing di media sosial pada barang elektronik, industri komputer, serta *manufacture of electrical equipment* khususnya *brand* kamera yang telah mengalami penurunan penjualan 10 tahun terakhir (statista.com, 2020). Penelitian ini bertujuan memahami pengaruh Aktivitas Marketing di Sosial Media YouTube Terhadap Niat Pembelian Produk Sony (Kamera) di Indonesia dengan menganalisis pengaruh positif *Social Media Marketing Activity* (SMMA) terhadap *Brand Equity*, *Brand Equity* terhadap e-WOM, e-WOM terhadap *Purchase Intention* dan pengaruh *Social Media Marketing Activity* (SMMA) terhadap *Purchase Intention*. Penelitian ini merupakan model replikasi yang telah dilakukan oleh Aji, dkk. (2020) yang meneliti pengaruh aktivitas sosial media marketing pada Instagram terhadap niat beli pelanggan pada industri minuman teh siap saji di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Social Media Marketing Activities (SMMA)

Di era digital saat ini, membuat media sosial memegang peranan penting dalam melakukan pemasaran (Liu, dkk., 2018). Banyak perusahaan yang memanfaatkan media sosial menjadi sebuah strategi baru dalam melakukan pemasaran *brand* secara *online*, dengan begitu perusahaan dapat berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan yang ditargetkan dan menjangkau konsumen secara luas (Okazaki, dkk., 2015). Menurut Kapoor, dkk. (2018) mengatakan bahwa, terdapat beberapa aplikasi media sosial yang dapat berpengaruh dalam perilaku pembelian dan penjualan konsumen seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, dan Instagram. Selain itu, media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap reputasi dari suatu *brand*. Sehingga, menciptakan media sosial untuk memainkan peran fungsional dalam pemasaran bisnis.

Menurut Kang (2005) mengatakan bahwa, dalam meningkatkan perilaku partisipatif pada konsumen, perusahaan mampu memanfaatkan media sosial sebagai hiburan dalam mempromosikan *brand* kepada konsumen. Dengan begitu, dapat menimbulkan niat konsumen untuk menggunakan *brand* tersebut secara terus menerus. Seperti yang dikatakan oleh (Hudson & Hudson, 2006) bahwa, saat ini banyak perusahaan telah menyusun konten pemasaran dengan memberikan sebuah hiburan

yang menarik demi menciptakan hubungan emosional yang kuat antara *brand* dan konsumen. Karena ketika konsumen telah memiliki emosi positif yaitu senang dan puas, maka mereka akan membagikan pengalaman tersebut kepada individu lain yang dapat mempengaruhi niat membeli mereka (Dobele, dkk., 2007).

Brand Equity

Nilai tambah pada brand, baik pada barang maupun pelayanan merupakan konsep dasar dalam *brand management* (Gomez & Molina, 2013). *Brand Equity* sendiri, digambarkan sebagai sebuah nilai tambah dari sebuah *brand* dalam pandangan *customer*, yang secara khusus didefinisikan sebagai pengaruh kesadaran dan bagaimana *customer* bereaksi pada sebuah *brand* yang dibandingkan dengan *brand* lainnya (Keller, 2016). Oleh karena itu, jika sebuah perusahaan berhasil memiliki tingkat *brand awareness* yang baik, artinya produk dan layanan yang mereka miliki dapat diterima serta memiliki penilaian yang baik menurut *customer*. Sehingga, dengan pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan terhadap keunikan *brand* tersebut dapat membentuk *brand loyalty*. Karena loyalitas pelanggan terhadap *brand* dapat tercipta ketika pelanggan merasakan *new experience* dari produk tersebut (Lu & Xu, 2015).

Electronic Word of Mouth (e-WOM)

Dengan berkembangnya teknologi, membuat bentuk komunikasi saat ini mengalami perkembangan. Sebagaimana yang diketahui bahwa e-WOM merupakan cara berkomunikasi WOM tradisional dengan memanfaatkan jaringan media sosial. Media sosial dapat mengubah cara berkomunikasi yang sebelumnya bertatap muka menjadi WOM yang dimediasi oleh komputer (Jeong & Koo, 2015). Sehingga saat ini, pelanggan memanfaatkan jaringan media sosial untuk membagikan pendapat mereka tentang *brand* dari suatu perusahaan (Cheung & Amp; Thadani, 2010). Selain itu, Cheung & Amp; Thadani, (2010) melanjutkan bahwa, ulasan yang diberikan oleh setiap pelanggan tentang *brand* dari perusahaan di media *online* seperti media sosial, dapat berupa ulasan positif maupun negatif.

Karena dengan ulasan tersebut dapat menunjukkan bahwa *brand* dari suatu perusahaan tersebut baik atau tidak. Ketika ulasan yang diberikan itu positif, menandakan bahwa *brand* dari suatu perusahaan memiliki kualitas yang baik. Namun, ketika ulasan yang diberikan itu negatif menunjukkan bahwa *brand* dari suatu perusahaan tersebut memiliki kualitas yang kurang baik (Baker, dkk, 2016). Dengan

melihat ulasan positif maupun negatif oleh pelanggan terhadap *brand* di media sosial, dapat mempengaruhi minat beli pelanggan lainnya (Jalilvand & Samiei, 2012).

Purchase Intention

Minat beli merupakan sebuah perilaku seseorang yang dapat termotivasi ketika melihat ulasan positif ataupun negatif yang diberikan oleh sesama pelanggan (Kim & Ko, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara e-WOM dengan minat pembelian, karena dengan melihat ulasan positif terhadap suatu *brand*, mampu meningkatkan rasa kepercayaan diri dari seseorang untuk melakukan pembelian *brand* tersebut (Judith and Richard, 2002).

Kaitan antara Social Media Marketing Activity dan Brand Equity

Sosial media digunakan sebagai pertukaran informasi mulai dari pesan singkat berupa teks, audio, gambar dan video kapanpun dan dimanapun, sehingga media sosial menjadi sarana bagi konsumen untuk mengkonsumsi konten berkaitan dengan *brand* sebelum mereka yakin terhadap suatu *brand*. Hasil penelitian Kim & Ko (2012) menunjukkan aktivitas *brand* di media sosial diharapkan dapat memulai pengaruh positif pada *brand engagement* dan *brand equity*. Penelitian lainnya dari Ismail (2016) bahwa marketing di media sosial konsumen dapat membangun persepsi, kesadaran dan berdampak positif terhadap *brand royalty*. Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian Koay, dkk. (2021) bahwa aktivitas marketing di media sosial mempengaruhi *brand equity* oleh konsumen.

H₁: *Social Media Marketing Activity* berpengaruh positif terhadap *Brand Equity*.

Kaitan antara Brand Equity dan e-WOM

Pandangan positif terhadap *brand equity* dapat tercipta ketika terjadinya komunikasi atau interaksi antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada maupun calon pelanggan mereka. Sehingga, diperlukannya *social media* sebagai platform untuk memudahkan perusahaan dapat berkomunikasi dengan pelanggan. Berdasarkan penelitian Bae (2019) memasarkan produk pada media sosial juga dapat memicu *electronic word of mouth* (e-WOM) yang positif dan menggaet calon pelanggan baru. Sejalan dengan penelitian tersebut, pandangan positif *brand equity* dapat berpengaruh positif terhadap e-WOM (Kotler & Keller, 2016).

H₂: *Brand Equity* berpengaruh positif terhadap e-WOM

Kaitan antara e-WOM dan Purchase Intention

Perkembangan e-WOM saat ini dimanfaatkan pelanggan untuk berinteraksi. Studi yang dilakukan oleh Xiao, dkk. (2016) menunjukkan bahwa dengan adanya interaksi pada e-WOM, pelanggan bebas memberikan tanggapan lebih cepat tentang informasi yang positif ataupun negatif terhadap produk melalui internet. Selanjutnya hasil studi dari Ruhamak & Rahayu (2016) mengungkapkan bahwa ketika adanya informasi positif yang diberikan oleh pelanggan mengenai sebuah produk pada media sosial, maka dapat menimbulkan minat beli bagi calon pelanggan lainnya. Dengan demikian, interaksi melalui internet (e-WOM) dapat mempengaruhi minat beli dari seorang pelanggan.

H₃: e-WOM berpengaruh positif terhadap *Purchase Intention*

Kaitan antara SMMA dan Purchase Intention

Sebagai media pertukaran informasi seperti pesan singkat berbentuk teks, audio, gambar, dan video, diyakini bahwa banyak *brand* perusahaan mulai beralih ke media sosial. Pada aktivitas di media sosial, suatu *brand* perusahaan dapat memberikan informasi secara terbuka mengenai kualitas dari suatu *brand* tersebut kepada pelanggan (Kotler dan Keller, 2016). Menurut studi yang dilakukan oleh Pandey, dkk. (2018) menunjukkan bahwa interaksi yang dilakukan oleh perusahaan pada media sosial diyakini mampu untuk meningkatkan sikap positif terhadap *brand*, serta dapat mempengaruhi niat beli seorang pelanggan.

H₄: SMMA berpengaruh positif terhadap *Purchase Intention*.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada. (Zulkarnaen, W., Amin, N. N., 2018:113).

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis pengguna aktif YouTube, sering berinteraksi dengan akun *brand* Kamera dan akun seni fotografi di Indonesia. Sample penelitian dikumpulkan dengan teknik sampel *non-probability*, dikarenakan jumlah populasi aktualnya sangat besar dan kurangnya informasi terkait *sample* populasi. Dalam penelitian ini mempelajari hubungan antara 4 variabel yaitu *Social Media Marketing Activity* (SMMA), *Brand Equity*, *Elektronik Word of Mouth* (e-WOM), dan

Purchase Intention. Pengumpulan data dilakukan di area Jabodetabek dengan menyebarkan kuesioner dari Google *form* melalui media sosial. *Link* kuesioner juga menyediakan informasi mengenai peneliti, topik penelitian dan tujuan dari penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji semua hipotesis yang telah dibangun. Dalam pengumpulan data, setiap responden mendapat pertanyaan yang sama. Metode ini lebih efektif dan efisien dalam pengumpulan data dalam jumlah besar (Saunders, dkk., 2016). Dalam awal kuesioner terdapat pertanyaan saringan untuk memastikan responden memenuhi persyaratan penelitian. Pada tahap ini responden ditanya apakah mereka menggunakan sosial media YouTube, berinteraksi dengan *brand* kamera dan mengikuti akun *brand* kamera pada YouTube. Jika responden menjawab ya, maka dilanjutkan untuk mengisi seluruh pertanyaan pada kuesioner. Kemudian untuk mengetahui data demografi dan karakteristik dari responden dengan menjawab pertanyaan seperti *gender*, umur, pekerjaan, pengguna YouTube, frekuensi menggunakan YouTube, seberapa banyak akun *brand* kamera dan akun seni fotografi yang diikuti pada YouTube.

Pada penelitian ini, item kuesioner merupakan adaptasi dari studi sebelumnya. Item kuesioner variabel *Sosial Media Marketing Activity* yaitu indikator *Entertainment*, *Interaction* dan *Trendiness* diadaptasi dari penelitian (Kim & Ko, 2012). Indikator dari *Customization* diadaptasi dari penelitian (Bilgin, 2018). Pada variabel *Brand Equity*, item kuesioner diadaptasi dari penelitian (Aaker, 1992; Seo & Park, 2018). Untuk variabel e-WOM, item kuesioner diadaptasi dari penelitian (Goyette, dkk., 2018) dan terakhir item kuesioner variabel *Purchase Intention* diadaptasi dari penelitian (Husnain & Toor, 2017; Laksamana, 2018).

Pada kuesioner menggunakan 5 poin skala *Likert* yakni 1= sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=netral, 4=setuju dan 5= sangat setuju. Hasil pengumpulan data dari kuesioner, selanjutnya dianalisis dengan alat statistik *partial least square-structural equation modeling* (PLS-SEM) dengan aplikasi SmartPLS 3.0. Kemudian indikator-indikator kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya pada model penelitian yang dibangun. Uji validitas dilakukan dengan mengukur *average variance extraction* (AVE), *loading factor*, dan *discriminant analysis*. Dalam uji ini, instrument telah memenuhi syarat validitas yaitu nilai $AVE > 0.5$, *loading factor* > 0.7 dan *discriminant validity analysis* telah memenuhi Fornel-Larcker yakni nilai akar kuadrat AVE harus lebih besar

daripada nilai korelasi antar *variable*. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas yaitu dengan menghitung nilai *composite reliability* > 0.7 (Ghozali & Latan 2015; Hair, dkk., 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profile responden dalam penelitian ini terdiri dari pria 69% dan wanita 31%. Kebanyakan responden berusia 21 – 35 tahun 51%, usia 36 – 50 tahun sebesar 41%. Pekerjaan responden cukup bervariasi dengan didominasi oleh pegawai swasta sebesar 43%, pegawai negeri atau pegawai pemerintah sebesar 25%, wirausaha atau pengusaha sebesar 23%, mahasiswa sebesar 9%. Mayoritas frekuensi responden menggunakan media sosial YouTube diatas 10 kali dalam seminggu sebesar 44%, mayoritas responden menghabiskan waktu dalam berinteraksi di media sosial YouTube 1 – 3 jam dalam sehari sebesar 65% dan sebanyak 55% responden mengikuti 1 – 3 akun *brand* kamera di sosial media YouTube. Informasi lengkap mengenai profile responden dapat dilihat di tabel 1.

Measurement Model

Pada *Measurement Model* ini dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas model penelitian. Hair, dkk. (2014) memaparkan *loading factor* dari indikator idealnya sebesar 0,7 dan 0,5 pada setiap variabel. Namun demikian nilai *outer loading* pada kisaran 0,4 s.d 0,7 dapat digunakan selama nilai AVE > 0,5. Uji validitas yang digunakan adalah *Discriminant Analysis* dimana analisis ini menjadikan kriteria Fornell-Larcker sebagai indikatornya (Hair, dkk., 2014). Selanjutnya uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *Composite Reliability*. Apabila *Composite Reliability* di atas 0,7, maka konstruk dapat dikategorikan mempunyai reliabilitas yang optimal (Ghozali & Latan 2015; Hair, dkk., 2014). Uji validitas dan reliabilitas terhadap model yang di bangun telah memenuhi syarat.

Tabel 3 berisi nilai AVE untuk masing-masing *variable* yang menjelaskan nilai minimum yaitu 0,5 untuk memenuhi syarat *Convergent Validity*. Selanjutnya, tabel 4 memuat nilai akar kuadrat AVE serta hubungan antar variabel. Tabel 4 menunjukkan nilai *Discriminant Validity* telah sesuai dengan kriteria Fornell-Larcker yaitu nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari nilai hubungan antar variabel.

Structural Model

Pada *Structural Model*, dilakukan uji *Collinearity* melihat apakah ada hubungan antara variabel yang ada atau tidak. Nilai VIF pada uji ini menunjukkan kecenderungan *Collinearity* variabel Independen. Jika nilai VIF lebih dari 5, maka model penelitian memiliki masalah multikolinieritas. Kemudian dilakukan pengukuran nilai *R-Square* (R^2) yang berfungsi mengetahui pengaruh variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Hasil pengukuran R^2 adalah 0,372, artinya nilai *Variable Purchase Intention* dapat dijelaskan oleh Variabel SMMA, *Brand Equity* dan e-WOM sebesar 37,2%. Variabel lain memiliki berpengaruh sebesar 63,8 %.

Selanjutnya, pada tabel 6 dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah dibangun sebagaimana yang telah dinyatakan di awal. Hasil menunjukkan H1, SMMA berpengaruh positif terhadap *Brand Equity* dengan *P Value* 0,008. Kemudian H2, *Brand Equity* berpengaruh positif terhadap e-WOM dengan nilai *P Value* 0,000. H3, e-WOM berdampak positif terhadap *Purchase Intention* dengan nilai *P Value* 0,000. Dan terakhir H4, yaitu variabel SMMA memiliki pengaruh langsung terhadap *Purchase Intention* dengan nilai *P Value* 0,042 sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa SMMA tidak terlalu signifikan mempengaruhi *Purchase Intention* secara langsung.

Tabel 7 menginformasikan bahwa Variabel *Purchase Intention* dijelaskan oleh variabel SMMA, *Brand Equity* dan e-WOM sebesar 37,2 %, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Selanjutnya Variabel *Brand Equity* dijelaskan oleh Variable SMMA sebesar 4,4 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Terakhir, Variabel e-WOM dapat dijelaskan oleh Variabel *Brand Equity* sebesar 26,9 % dan selisihnya sebesar 73,1 % dijelaskan oleh variabel lain.

Hasil pengolahan data melalui uji hipotesis menunjukkan bahwa *Social Media Marketing Activity* (SMMA) memiliki pengaruh positif terhadap *Brand Equity*. Hasil dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pentingnya aktivitas marketing di media sosial dalam meningkatkan niat pembelian pelanggan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ismail (2016) bahwa dengan aktivitas marketing di media sosial, konsumen dapat membangun persepsi, kesadaran dan berdampak positif terhadap *brand royalty*. Berinteraksi dengan *brand* di media sosial dapat membangun hubungan antara *brand* dengan pelanggan. Aktivitas marketing *brand* di media sosial diharapkan dapat memulai pengaruh positif pada *brand engagement* dan *brand equity* (Kim & Ko, 2012).

Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian Koay, dkk. (2021) bahwa aktivitas marketing di media sosial mempengaruhi *brand equity* oleh konsumen. Pengguna aktif YouTube di Indonesia menilai bahwa aktivitas marketing yang dilakukan oleh *Brand Sony* (Kamera) di Indonesia melalui Youtube dapat membangun kepercayaan pada *brand equity* dan hubungan antara konsumen dengan brand.

Selanjutnya hipotesis *Brand Equity* berpengaruh positif terhadap e-WOM didukung dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Bae (2019), bahwa memasarkan produk pada media sosial juga dapat memicu *electronic word of mouth* (e-WOM) yang positif dan menggaet calon pelanggan baru. Sejalan dengan penelitian tersebut, pandangan positif *brand equity* dapat berpengaruh positif terhadap e-WOM (Kotler & Keller, 2016). Dengan *Brand Equity* akan berlanjut pada peningkatan respon konsumen melalui e-WOM dan komitmennya terhadap *brand* (Seo & Park, 2018). Kepuasan pelanggan dan e-WOM, menyoroti hubungan ketika konsumen merasa puas dan kesediaan mereka untuk menggunakan kembali serta merekomendasikan layanan secara *online*. Inklusi ini menjadi penting karena e-WOM dan niat perilaku konsumen terbukti menjadi indikator relevan keberhasilan sistem dan loyalitas pelanggan (Duerte, dkk., 2018). Dengan sistem media sosial yang lebih interaktif, konsumen dapat berbagi pengetahuan terkait produk dan layanan *brand* secara lebih fleksibel, sehingga informasi tentang produk dan layanan dapat menyebar lebih luas dan cepat. Pengguna aktif Youtube di Indonesia beranggapan bahwa, ketika produk *Brand Sony* (Kamera) mampu memberikan *brand awareness*, persepsi kualitas yang diharapkan maka akan membentuk loyalitas dan membagikan informasi tersebut kepada individu lainnya melalui e-WOM.

Hasil pengujian hipotesis e-WOM berpengaruh positif terhadap *Purchase Intention* menunjukkan hasil sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruhamak & Rahayu (2016) mengungkapkan bahwa ketika adanya informasi positif yang diberikan oleh pelanggan mengenai sebuah produk pada media sosial, maka dapat menimbulkan minat beli bagi calon pelanggan lainnya. Dengan demikian, interaksi melalui internet (e-WOM) dapat mempengaruhi minat beli dari seorang pelanggan. Selanjutnya pengujian hipotesis SMMA berpengaruh positif terhadap *Purchase Intention* sesuai dengan penelitian oleh Pandey, dkk. (2018) menunjukkan bahwa interaksi yang dilakukan oleh perusahaan pada media sosial diyakini mampu untuk meningkatkan sikap positif

terhadap *brand*, serta dapat mempengaruhi niat beli seorang pelanggan. Pengguna aktif YouTube di Indonesia menilai dengan kemudahan informasi yang didapat melalui platform media sosial berkaitan dengan *review* produk yang positif serta informasi yang tersedia melalui aktifitas marketing di media sosial akan mendorong untuk terjadinya *purchase intention*.

KESIMPULAN

Sesuai dengan analisis data dan diskusi diatas, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Social Media Marketing Activity/ SMMA* berpengaruh positif terhadap *Brand Equity*, kemudian *Brand Equity* berdampak positif terhadap *e-WOM*, dilanjutkan dengan *e-WOM* yang memiliki dampak positif terhadap *Purchase Intention* dan terakhir *SMMA* memiliki pengaruh positif terhadap *Purchase Intention*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, P. M., Vanessa, N., & Sanny, L. 2020. Effect of social media marketing on Instagram towards purchase intention: Evidence from Indonesia's ready-to-drink tea indonesia's ready-to-drink tea industry. *International Journal of Data and Network Science*. doi:10.5267/j.ijdns.2020.3.002
- Bae, B. 2019. The Effect of Relationship Marketing on Hotel Brand Equity and Customer Behavior Intention. *International Journal of Tourism Management and Sciences*, 34(1), 81-102. doi: 10.21719/ijtms.34.1.5
- Baker, A., Donthu, N., & Kumar, V. (2016). Investigating how Word-of-Mouth Conversations about Brands Influence Purchase and Retransmission Intentions. *Journal of Marketing Research*, 53(2), 225-239. doi: 10.1509/jmr.14.0099
- BİLGİN, Y. 2018. The Effect of Social Media Marketing Activities on Brand Awareness, Brand Image and Brand Loyalty. *Business & Management Studies: An International Journal*, 6(1), 128-148. doi: 10.15295/bmij. v6i1.229
- BPS. 2020, November 27. Retrieved from <https://www.bps.go.id/>: <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/27/04732e2183e59325c47d8e73/perke-mbangan-indeks-produksi-industri-manufaktur-2019.html>
- Chaffey, D., & Patron, M. (2012). From web analytics to digital marketing optimization: Increasing the commercial value of digital analytics. *Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice*, 14(1), 30-45. doi: 10.1057/ddmp.2012.20
- Chen, S.-C., & Lin, C.-P. 2019. Understanding the effect of social media marketing activities: The mediation of social identification, perceived value, and satisfaction. *Technological Forecasting & Social Change*. doi: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.11.025>
- Cheung, C., & Thadani, D. 2012. The impact of electronic word-of-mouth communication: A literature analysis and integrative model. *Decision Support Systems*, 54(1), 461-470. doi: 10.1016/j.dss.2012.06.008
- Cipa.jp. (2021). Retrieved from <https://www.cipa.jp/>: https://www.cipa.jp/stats/dc_e.html

- Duarte, P., e Silva, S. C., & Ferreira, M. B. 2018. How convenient is it? Delivering online shopping convenience to enhance customer satisfaction and encourage e-WOM. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.06.007>
- Ghozali, I., & Latan, H. 2015. Partial least squares: Konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan program SmartPLS3.0, Universitas Diponegoro Semarang, ed. 2, Badan Penerbit Undip.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., and Sarstedt, M. 2014. A primer on partial least-squares structural equation modeling (PLS-SEM). Los Angeles: SAGE Publications, Inc.
- Gómez, M., & Molina, A. 2013. Estrategias de gestión del valor de marca en los destinos enoturísticos. *Revista Europea De Dirección Y Economía De La Empresa*, 22(2), 69-79. doi: 10.1016/j.redee.2012.03.001
- Husnain, M., & Toor, A. 2017. The impact of social network marketing on consumer purchase intention in Pakistan: Consumer engagement as a mediator. *AJBA*, 10(1), 167-199.
- Ismail, A. 2017. The influence of perceived social media marketing activities on brand loyalty. *Asia Pacific Journal of Marketing And Logistics*, 29(1), 129-144. doi: 10.1108/apjml-10-2015-0154
- Ismail, A. R. 2016. The influence of perceived social media marketing activities on brand loyalty. *Social media marketing activities*. doi: <http://dx.doi.org/10.1108/APJML-10-2015-0154>
- Jeong, H., & Koo, D. 2015. Combined effects of valence and attributes of e-WOM on consumer judgment for message and product. *Internet Research*, 25(1), 2-29. doi: 10.1108/intr-09-2013-0199
- Kapoor, K., Tamilmani, K., Rana, N., Patil, P., Dwivedi, Y., & Nerur, S. 2017. Advances in Social Media Research: Past, Present and Future. *Information Systems Frontiers*, 20(3), 531-558. doi: 10.1007/s10796-017-9810-y
- Katadata. 2020, Oktober 22. Retrieved from <https://katadata.co.id/>: <https://katadata.co.id/ekarina/brand/5f910fffd4e8a/tergerus-disrupsi-digital-nikon-tutup-setelah-8-tahun-operasi-di-ri>
- Keller, K. 2016. Reflections on customer-based brand equity: perspectives, progress, and priorities. *AMS Review*, 6(1-2), 1-16. doi: 10.1007/s13162-016-0078-z
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2020, Agustus 3. Retrieved from <https://kemenperin.go.id/>: <https://kemenperin.go.id/artikel/21895/Kabar-Baik,-Indeks-Manufaktur-Indonesia-Terus-Merangkak-Naik>
- Kim, A., & Ko, E. 2012. Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand. *Journal of Business Research*, 65(10), 1480-1486. doi: 10.1016/j.jbusres.2011.10.014
- Kim, D., & Perdue, R. 2013. The effects of cognitive, affective, and sensory attributes on hotel choice. *International Journal of Hospitality Management*, 35, 246-257. doi: 10.1016/j.ijhm.2013.05.012
- Koay, K. Y., Ong, D. L., Khoo, K. L., & Yeoh, H. J. 2021. Perceived social media marketing activities and consumer-based brand equity. doi:DOI: 10.1108/APJML-07-2019-0453
- Kontan. 2020, Juni 29. Retrieved from <https://industri.kontan.co.id/>: <https://industri.kontan.co.id/news/duh-pasar-kamera-digital-tergerus-pasar-ponsel-pintar-bagaimana-strategi-produsen>

- Liu, L., Lee, M., Liu, R., & Chen, J. 2018. Trust transfer in social media brand communities: The role of consumer engagement. *International Journal of Information Management*, 41, 1-13. doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2018.02.006
- Lu, J., & Xu, Y. 2015. Chinese young consumers' brand loyalty toward sportswear products: a perspective of self-congruity. *Journal of Product & Brand Management*, 24(4), 365-376. doi: 10.1108/jpbm-05-2014-0593
- McKinsey. 2018. *The digital archipelago: How online commerce is driving Indonesia's economic development*. McKinsey and Company.
- Okazaki, S., Díaz-Martín, A., Rozano, M., & Menéndez-Benito, H. 2015. Using Twitter to engage with customers: a data mining approach. *Internet Research*, 25(3), 416-434. doi: 10.1108/intr-11-2013-0249
- Pandey, A., Sahu, R., & Dash, M. 2018. Social media marketing impact on the purchase intention of millennials. *International Journal of Business Information Systems*, 28(2), 147. doi: 10.1504/ijbis.2018.091861
- Reza Jalilvand, M., & Samiei, N. 2012. The effect of electronic word of mouth on brand image and purchase intention. *Marketing Intelligence & Planning*, 30(4), 460-476. doi: 10.1108/02634501211231946
- Rodriguez, P. 2017. Effectiveness of YouTube advertising: A study of audience analysis. *In RIT Scholar*. Retrieved from <http://scholarworks.rit.edu/theses>.
- Ruhamak, M., & Rahayu, B. 2017. Pengaruh Word of Mouth Terhadap Purchase Intention Melalui Brand Image Pada Lembaga Kursus Bahasa Inggris Dynamic English Course Pare. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2). doi: 10.30737/ekonika.v1i2.14
- Seo, E.-J., & Park, J.-W. 2018. A study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jairtraman.2017.09.014>
- Sony. 2021, Februari 3. Retrieved from <https://www.sony.com/>: <https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/library/presen/er/archive.html>
- Washburn, J., & Plank, R. 2002. Measuring Brand Equity: An Evaluation of a Consumer-Based Brand Equity Scale. *Journal of Marketing Theory And Practice*, 10(1), 46-62. doi: 10.1080/10696679.2002.11501909
- We Are Social. 2021. *DIGITAL 2021: THE LATEST INSIGHTS INTO THE 'STATE OF DIGITAL'*. Singapore: We Are Social.
- Xiao, Z., Zhang, J., Li, D., & Samutachak, B. 2016. The effect of e-WOM on country image and purchase intention: an empirical study on Korean cosmetic products in China. *International Journal of Services Technology And Management*, 22(1/2), 18. doi: 10.1504/ijstm.2016.077652.
- Zulkarnaen, W., Amin, N. N. (2018). *Pengaruh Strategi Penetapan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 2(1), 106-128.

GAMBAR GRAFIK DAN TABEL

Gambar 1. Model Penelitian
Sumber: Aji, dkk. (2020)

Tabel 1. Profile Responden

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Gender		
Pria	69	69.00%
Wanita	31	31.00%
Usia		
21 - 35	51	51.00%
36 - 50	41	41.00%
51 - 65	8	8.00%
Pekerjaan		
Mahasiswa	9	9.00%
Pegawai Negeri/Pegawai Pemerintah	25	25.00%
Pegawai Swasta	43	43.00%
Wirausaha/Pengusaha	23	23.00%
Frekuensi Penggunaan Medsos YouTube		
1 - 3x seminggu	23	23.00%
3 - 5x seminggu	11	11.00%
5 - 10x seminggu	22	22.00%
Diatas 10x seminggu	44	44.00%
Lamanya waktu penggunaan YouTube (hari)		
1 - 3 jam	65	65.00%
Kurang dari 1 jam	19	19.00%
Lebih dari 3 jam	16	16.00%
Banyaknya akun brand kamera yang diikuti pada YouTube		
1 akun	40	40.00%
1 - 3 akun	55	55.00%
Lebih dari 3 akun	5	5.00%
Banyaknya akun Seni fotografi yang diikuti pada YouTube		
1 - 3 akun	32	32.00%
1 akun	30	30.00%
Lebih dari 3 akun	10	10.00%
Tidak ada	28	28.00%

Tabel 2. Nilai *Internal Consistency* (*Composite reliability* dan *Average Variance Extract/ AVE*)

Variabel	<i>Composite reliability</i>	<i>Average variance extracted</i>
<i>Brand Equity</i>	0.876	0.639
e-WOM	0.907	0.709
<i>Purchase Intention</i>	0.935	0.784
SMMA	0.926	0.759

Tabel 3. Hasil Uji *Convergent validity* (*Outer Loading*)

Indikator/item	<i>Brand Equity</i>	e-WOM	<i>Purchase Intention</i>	SMMA
BE1	0.754			
BE2	0.787			
BE3	0.831			
BE4	0.824			
Ew1		0.810		
Ew2		0.856		
Ew3		0.832		
Ew4		0.868		
PI1			0.917	
PI2			0.879	
PI3			0.898	
PI4			0.844	
SMMA1				0.866
SMMA2				0.868
SMMA3				0.888
SMMA4				0.862

Tabel 4. *Discriminant Validity*

	<i>Brand Equity</i>	e-WOM	<i>Purchase Intention</i>	SMMA
<i>Brand Equity</i>	0.800			
e-WOM	0.519	0.842		
<i>Purchase Intention</i>	0.281	0.596	0.885	
SMMA	0.209	0.314	0.310	0.871

Tabel 5. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)/ *Collinearity*

	<i>Brand Equity</i>	e-WOM	<i>Purchase Intention</i>	SMMA
<i>Brand Equity</i>		1.000		
e-WOM			1.109	
<i>Purchase Intention</i>				
SMMA	1.000		1.109	0.871

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

<i>Hypothesis</i>	<i>Standardized Path Coefficient</i>	<i>p-values</i>	Decision
H1: <i>Social Media Marketing Activity (SMMA)</i> berpengaruh positif terhadap <i>Brand Equity</i> .	0.087	0.008	Didukung
H2: <i>Brand Equity</i> berpengaruh positif terhadap e-WOM	0.098	0.000	Didukung
H3: e-WOM berpengaruh positif terhadap <i>Purchase Intention</i>	0.067	0.000	Didukung
H4: SMMA berpengaruh positif terhadap <i>Purchase Intention</i> .	0.079	0.042	Didukung

Tabel 7. *Coefficient of Determination*

<i>Variable</i>	R-square (R²)
<i>SMMA</i>	-
<i>Purchase Intention</i>	0.372
<i>Brand Equity</i>	0.044
<i>e-WOM</i>	0.269